

PROJETO ROBÓTICA NA ESCOLA

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE ESCOLAR –
SEDUC/AM

:

Prof. Dr. Newton Silva de Lima
Prof. Dr. José Cavalcante Lacerda Junior
Prof. Dr. Eriberto Barroso Façanha Filho
Prof. Dr. Aldemir de Oliveira Malveira

Capa
Apresentação
Escopo do Projeto
Justificativa
Fundamentação Teórica
Desafios
Material e Métodos
Cronograma
Custos Operacionais (4 propostas)
Referências
Anexo - B (Soluções:Arduíno | LoLin)

Sumário

Apresentação

Este trabalho da SEDUC-AM em suas atribuições enquanto executor de políticas e programas educacionais para melhorar a qualidade da educação básica, desenvolveu o Projeto *Robótica na Escola Pública do Estado do Amazonas e a Educação 4.0 (Educar com Ciências)* que tem como principal finalidade a inserção de tecnologias inovadoras e lúdicas no cotidiano escolar para favorecer as competências e habilidades aos estudantes amazonenses, com base no Guia de Tecnologias Educacionais (MEC, 2011/2023) e o viés de “*Melhores Políticas para uma Vida Melhor*” (OCDE | PISA, 2021). Escrito para uma solução de comprometimento em melhorar o *Estado do Mundo*, este documento trás ferramentas e procedimentos que objetivam a utilização de tecnologias no processo educativo na inclusão de Robótica na Escola Pública para as novas Revoluções Industriais

Organizadores

MEANNOTICOTI

Justificativa

TICIAS TICIAS CIAS ITICIAS TICIAS TICIAS

Justificativa

- A principal finalidade do Projeto Robótica, num sistema de ensino regular de escola pública é desenvolver as competências e habilidades aplicadas à robótica, favorecendo a implantação ou inserção aos sistemas interativos Ensino-Aprendizagem, em nível de aplicação tecnológica, na linha da inteligência-artificial dentro dos protocolos da Indústria 4.0, que gerencia sistema de maneira satisfatória com uso de linguagem de programação.
- O legado das revoluções industriais constituem crescimentos significativos na humanidade, logo espera-se que os novos protocolos da indústria 4.0 venha favorecer aa Escolas Publicas no Amazonas, dentro do campo de aplicação na área de impressão 3D, engenharia de transporte, manutenção industrial, shopping center, agronegócio, aeroporto, medicina, fármacos, segurança pública e privada, música, entre outros, além de escolas. Tudo será possível neste formato com a inserção da Robótica na Escola.

Justificativa

Ranking PISA – 12 países chave

DIAGRAMA de 3 cores *U-MULTIRANK*

- Centro de Educação Superior de Gütersloh (Alemanha)
- Centro de Estudos Políticos em Educação Superior (Universidade de Twente) (Holanda)

PISA 2018

FONTE: OCDE 2019

Fundamentação Teórica

Fundamentação Teórica

- A agenda Brasil 4.0 (Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio – MDIC e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI), mostra que os protocolos técnicos exigidos da Indústria 4.0 podem ser administrados com direcionamento acadêmico e regular nas escolas brasileiras, sendo eles:

I - Interoperabilidade: a habilidade dos sistemas ciber-físicos (suporte de peças, estações de montagem e produtos), dos humanos e das Fábricas Inteligentes de se conectarem e se comunicarem entre si através da Internet e da Computação em Nuvem.

II - Virtualização: uma cópia virtual das Fábricas Inteligentes é criada por sensores de dados interconectados (que monitoram processos físicos) com modelos de plantas virtuais e modelos de simulação.

III - Descentralização: a habilidade dos sistemas ciber-físicos das Fábricas Inteligentes de tomarem decisões sem intervenção humana.

IV - Capacidade em Tempo-Real: a capacidade de coletar e analisar dados e entregar conhecimento derivado dessas análises imediatamente.

V - Orientação à Serviço: oferecimento dos serviços (dos sistemas ciber-físicos, humanos ou das Indústrias Inteligentes) através da Computação em Nuvem.

VI - Modularidade: adaptação flexível das Fábricas Inteligentes para requisitos mutáveis através da reposição ou expansão de módulos individuais.

Fundamentação Teórica

Linha do Tempo

Fundamentação Teórica

- Ciência e Ciências da Vida
- Educação e Social
- Medicina, Saúde e Psicologia
- Arte e Cultura
- Engenheiros, TI e Tecnologia
- Mídia e Comunicação
- Administração, Gestão e Direito
- Cooperação internacional

Futuro Capital Intelectual

Choques da Inovação

Impactos de oito tecnologias para a competitividade de setores produtivos

SETORES PRODUTIVOS	TECNOLOGIAS							
	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	REDES DE COMUNICAÇÃO	INTERNET DAS COISAS	PRODUÇÃO CONECTADA	MATERIAIS AVANÇADOS	NANO-TECNOLOGIA	BIOTECNOLOGIA	ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
AGROINDÚSTRIA	↗	↗	↗	↗	➡	↗	⬆	➡
INSUMOS BÁSICOS	↗	↗	↗	↗	➡	➡		↗
QUÍMICO	↗	➡	↗	↗	⬆	↗	⬆	➡
PETRÓLEO E GÁS	↗	➡	↗	↗	⬆	⬆		➡
BENS DE CAPITAL	⬆	➡	↗	⬆	↗	↗		↗
AUTOMOTIVO	↗	↗	➡	↗	↗	↗		⬆
AEROSPACIAL & DEFESA	↗	↗	↗	↗	⬆	➡		➡
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	↗	↗	⬆	↗	↗	↗	➡	➡
BENS DE CONSUMO	↗	↗	↗	↗	⬆	↗		➡
FARMACÊUTICO	↗	➡	➡	➡	↗	↗	⬆	➡

Disruptura

Negócios "disruptivos" surgem do dia para a noite e podem aniquilar empresas e até setores inteiros.

Impacto MODERADO em 2017 e em 2027

Impacto POTENCIALMENTE Disruptivo até 2027

Impacto Disruptivo em 2017 e até 2027

Não se aplica

Fundamentação Teórica

REALIDADE E EXPECTATIVA

O estágio de tecnologia das indústrias brasileiras hoje e onde elas esperam estar daqui a 10 anos, segundo 759 empresas consultadas

1ª GERAÇÃO

Uso pontual de tecnologias da informação e comunicação (TICs) e automação rígida e isolada

2ª GERAÇÃO

Automação flexível, com uso de TICs sem integração ou parcialmente integradas entre áreas da empresa

3ª GERAÇÃO

TICs integradas e conectadas em todas as atividades e áreas da empresa

4ª GERAÇÃO

TICs integradas, fábricas conectadas e processos inteligentes subsidiando gestores na tomada de decisão

The background features a complex digital environment. At the top, a perspective view of a server aisle with glowing blue lights and binary code (0s and 1s) is shown. Below this, a central focus is a glowing blue circuit board with intricate traces and a central chip. To the right, a stylized, semi-transparent blue face of a person is visible, with a robotic hand resting on their chin in a thoughtful pose. The overall color palette is dominated by dark blues, light blues, and greys, with a prominent yellow horizontal bar running across the middle of the image.

Desafios

Desafios

A crise econômica e política instaurada nos últimos anos no país tencionam o debate em torno de inúmeros temas: intensificação das desigualdades (OXFAM, 2018); retorno do país ao mapa da fome (FAO, 2018); desaceleração e estagnação do crescimento econômico (IBGE, 2018) e aumento nos índices de violência (ATLAS, 2019). Mais recentemente, os indicadores econômicos e as ideologias que pautam o fazer político hodiernamente colocam o tema da Educação, mais do que nunca, no centro das pautas do cenário brasileiro como uma urgência e necessidade.

Dessa maneira, pensar a contexto educacional exige não somente reflexão em torno de tal contexto, mas interpõe intensa responsabilidade com as lutas e conquistas realizadas até o momento em torno das políticas públicas voltadas para a Educação. Conforme se verifica, o manejo em torno de políticas, programas e projetos educacionais necessitam dialogar cada vez mais com as realidades vivenciadas pelos atores escolares: alunos, professores, pedagogos, pais/responsáveis e comunidade no entorno – com as conjunturas que atravessam os “olhares” sobre a Educação hoje.

Desafios

Essa perspectiva assenta a construção do Programa de Implementação do Novo Ensino, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Estado do Amazonas, a qual tem como fundamentação a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (computação). Desenvolveu uma política pública estabelecida, isto é, para o Novo Ensino Médio que necessita atrelar a reflexão dos meandros que compõem a teorias políticas subjacentes na BNCC (computação) juntamente com a “realidade viva” das escolas que estão atreladas ao Mundo do Trabalho, segundo PISA.

Diante desse quadro, estabeleceu-se como ponto de partida a imersão dos técnicos educacionais que fazem parte da equipe de construção de tais programas junto as vivências empíricas das escolas da rede estadual. É nesse movimento, que emerge o texto em questão, o qual objetiva apresentar uma reflexão, sistemática e panorâmica, em torno da Educação do Estado do Amazonas. Portanto, faz-se necessário destacar que o texto em cena, de forma alguma, pretende esgotar a reflexão acerca das temáticas que emergem no bojo de tal experiência, mas configura-se como um relato de experiência que busca apresentar um “recorte” de entendimento acerca de processo no Estado do Amazonas.

Escola Politécnica de Leiria - Portugal

Desafios

Para a OCDE | PISA (2022) no Brasil, o desempenho médio em matemática melhorou no período 2003-2018, mas a maior parte dessa melhoria ocorreu nos primeiros ciclos. Depois de 2009, na matemática, como na leitura e na ciência, o desempenho médio parecia flutuar em torno de uma tendência plana. As tendências positivas positivas (2000-2012) foram observadas durante um período de rápida expansão do ensino médio. Entre 2003 e 2012, o Brasil adicionou mais de 500.000 estudantes à população total de jovens de 15 anos elegíveis para participar do PISA. A proporção de jovens de 15 anos que foram cobertas pelas amostras do PISA aumentou de cerca de 55% em 2003 para 70% em 2012. É provável que essa expansão nas oportunidades de educação tenha atenuado uma tendência subjacente ainda mais positiva no desempenho dos alunos. De fato, uma simulação que pressupõe que os 25% com mais pontuação de 15 anos de idade eram elegíveis para o teste em um determinado ano mostra uma tendência positiva entre essa população, não apenas em matemática (2003-2018), mas também em ciências (2006-2018)

Desafios

Um dos principais desafios do Brasil é sua Estrutura Institucional, e a eficiência regulatória e a governança orientada para o futuro devem ser uma prioridade. Com a quinta maior população do mundo, o Brasil possui uma riqueza de recursos humanos, mas as atuais capacidades da força de trabalho estão atrasadas em habilidades digitais, engenharia, pensamento crítico e outras áreas-chave que são críticas para o sucesso no futuro (PISA | OCDE, 2021).

Foto: Marcos Santos-USP

The background features a complex digital theme. At the top, there's a perspective view of a data center aisle with glowing blue lights and binary code (0s and 1s) floating in the air. Below this, a yellow horizontal bar spans the width of the image. The main area is a dark blue field with a faint, glowing circuit board pattern. On the right side, there's a stylized, semi-transparent blue face of a robot or AI, with its hand raised to its chin in a thoughtful pose. The overall aesthetic is futuristic and technological.

Material e Métodos

Oficina 5R

Material e Métodos

MATERIAL

- 1– Sala de Robótica (Laboratório)
- 2 - Kits de Robótica (A–B–C–D)
- 3- Ferramentas / Acessórios (Ferro de Soldar – Multiteste - Resistores – fios – solda – chaves de Fenda/Philips/ Alen – alicate (corte/ bico) – fita isolante)
- 4– Estojos de peças de reposição
- 5– Bancadas com tomadas (110V/220V)
- 6 - Computador (Notebook)

MÉTODOS

- 1–Treinamento sobre os cuidados e manuseios com os equipamentos
- 2 - Instrução e Orientação Técnica sobre os Manuais dos Kits
- 3– Oficinas de formalidades operacionais práticas (Ex.: “Como Soldar” – ”Lê o código de cores do valor ôhmico de um resistor”)
- 4 – Orientação Pedagógica Estratégica sobre MOSTRA CIENTÍFICA

SALADEAULA

- Ambiente computacional – Linguagem de Programação
- Algoritmo para programação
- Programação

EDUCAR COM CIÊNCIAS

OFICINA 5R (ROBÓTICA)

(Competências e Habilidades em Leitura | Matemática | Ciências)

Construindo

- I. Raciocínio Lógico
- II. Resolução de Problemas
- III. Argumentação Cognitiva
- IV. Valorização da Experimentação
- V. Trabalho em Grupo

The background is a complex digital landscape. It features a central glowing blue eye with a futuristic, multi-layered iris. To the right, a robotic hand is shown in a contemplative pose, with its index finger pointing towards the eye. The entire scene is overlaid with a dense pattern of binary code (0s and 1s) in various shades of blue and white, creating a sense of depth and data flow. A prominent yellow horizontal bar runs across the middle of the image, framing the central text.

Cronograma

Cronograma de Implantação

TABELA DAS FASES OPERACIONAIS								
MÊS	INTR	AULA 1	AULA 2	AULA 3	AULA 4	AULA 5	AULA 6	AULA 7
MAR	X	X						
ABR		X	X					
MAI			X	X				
JUN				X	X			
JUL					X	X		
AGO						X	X	
SET							X	X
OUT	MONTAGEM FINAL DOS PROJETOS							
NOV	APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS							
DEZ	AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PELA ESCOLA							

Custos Operacionais

Custos Operacionais

- A PROPOSTA SERÁ MOSTRADA PARA QUATRO SUGESTÕES INICIAIS, SUJEITA A MUDANÇA.
- 1ª. SISTEMA KNEX
- 2ª. SISTEMA LEGO EDUCATION (POSITIVO)
- 3ª. MERCADO LIVRE
- 4ª. PLATAFORMA ARDUINO

1ª. Opção: SISTEMA K NEX

 Robótica
na escola

K'NEX Representante Oficial no Brasil

Bem vindo ao
MUNDO DA ROBÓTICA

K 'NEX

Principal » K Nex 163 peças, Kit Robótica, Escorpião Robótico Motorizado p/ Montar

K Nex 163 peças, Kit Robótica, Escorpião Robótico Motorizado p/ Montar

Departamentos

Kits Blocos de Montagem, LEGO e Robótica

- Blocos Montagem e Lego
- LEGO Technic, Kits Motorizados
- Robótica LEGO Programáveis
- Sensores Mindstorms, Power Functions

Kits Científicos e Pedagógicos

- Astronomia e Meteorologia
- Ciência, Física, Química, Biologia
- Matemática, Arqui Engenharia
- Palenteologia, Arqueologia

Brinquedo Escolar, Ecológico e Educativo

- Brinquedos Ecológicos e Reciclagem
- Construção 3D Papel, MDF, EVA,etc

Referente: K nex

Modelo: K13201

Situação: Disponível

Dados 2018

2ª. Opção: SISTEMA LEGO EDUCATION (POSITIVO)

Catálogo LEGO® Education 2017

Experiências lúdicas de aprendizagem que permitem que todo aluno atinja o sucesso

LEGOeducation.com

LEGO education

Envolve os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em assuntos que vão desde as Ciências até a Linguagem.

A LEGO Education oferece um conteúdo curricular completo e inovador para a sala de aula. O conteúdo é desenvolvido por uma equipe composta de educadores e especialistas em educação. O conteúdo é desenvolvido por uma equipe composta de educadores e especialistas em educação. O conteúdo é desenvolvido por uma equipe composta de educadores e especialistas em educação.

Ícones importantes:

- Conteúdo de língua Portuguesa (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de matemática (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de ciências (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de história (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de geografia (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de artes (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de inglês (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de tecnologia (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de cidadania (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de empreendedorismo (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de sustentabilidade (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de segurança (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de saúde (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de meio ambiente (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de cultura (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de valores (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de habilidades (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de competências (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de conhecimentos (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de habilidades e competências (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de conhecimentos e habilidades (do 1º ao 5º ano)
- Conteúdo de habilidades, competências e conhecimentos (do 1º ao 5º ano)

	Matéria	Inglês	Português	Ciências	Matemática	Geografia	História	Artes	Tecnologia	Segurança	Sustentabilidade	Empreendedorismo	Valores	Habilidades	Competências	Conhecimentos
Ensino Fundamental II (6º a 8º ano)																
Ensino Fundamental I (1º a 5º ano)																
Educação Infantil (3 a 5 anos)																

A LEGO Education se orgulha de estar a par do mundo e trazer para você o melhor conteúdo, isso não pode ser feito sem a parceria com o conteúdo criado e desenvolvido.

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

LEGO® Education Ensino Fundamental II

Estimulando o pensamento crítico e a criatividade

LEGOeducation.com

LEGO education

LEGO® Education Ensino Fundamental II

Apoiando professores no desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade para um futuro digital

A LEGO Education oferece um conteúdo curricular completo e inovador para a sala de aula. O conteúdo é desenvolvido por uma equipe composta de educadores e especialistas em educação. O conteúdo é desenvolvido por uma equipe composta de educadores e especialistas em educação.

Estas soluções possibilitam que todos os alunos desenvolvam seu próprio pensamento sobre assuntos desafiantes, encorajando-os a desenvolver e demonstrar pensamento crítico, expandir suas ideias e fazer suas próprias criações por meio de experiências lúdicas de aprendizagem.

O recurso para STEM certo para as suas necessidades

Recomendamos duas plataformas principais para ensino STEM no Ensino Fundamental II com os recursos da LEGO Education: Mindstorms e Mixels. O recurso Mindstorms Education EV3 oferece soluções inovadoras que correspondem ao perfil que os alunos terão no processo de aprendizagem e ao nível de desafio de robótica na sala.

Condição de complexidade	Desenvolvimento de Competências		Estruturação de Habilidades		
Desafiando	Desafiando	Aplicando	Aplicando	Analizando	Construindo
Recomendamos para os alunos com mais habilidades	Recomendamos para os alunos com mais habilidades		Recomendamos para os alunos com mais habilidades		Recomendamos para os alunos com mais habilidades
Programas de ensino STEM	Módulos de atividades		Programas de ensino		

LEGO MINDSTORMS Education EV3 | Mixels e Mecanismo

Descubra como envolver todos os alunos em LEGOeducation.com

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Aprendizagem em STEM, com as melhores soluções em robótica para sala de aula.

O LEGO MINDSTORMS Education EV3 desenvolve o pensamento crítico e a criatividade dos alunos em Robótica, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O recurso é desenvolvido por uma equipe especializada para ser usado em sala de aula.

LEGOeducation.com

LEGO EDUCATION

Lego® Education Wedo 2.0 Cor...

Lego Robô Mindstorms Ev3 455...

Lego Mindstorms 45560 Educati...

Lego® Education Wedo 2.0 Cor...

Lego Education 9641 Pneumatic...

Kit Lego Education Wedo 9580 ...

Lego Education 9348, Novo, Pro...

Lego Education Wedo 2.0 4530...

3ª. Opção: Mercado Livre

Kit De Robótica Educacional Mo...

Brinquedo De Montar Kit Bimode...

Kit Lego Nxt Mindstorms Educat...

Kit De Robótica Educacional Mo...

Spider Robot Eletrico - Kit De M...

Spider Robot: Aranha Robô, Kit ...

Kit De Robótica Educacional Mo...

Modelix Robotics Kit De Robótic...

RS
12x

4ª. Opção: ARDUINO

PLATAFORMA ARDUINO


```
exercicio_2_newton_LED_ARDUINO | Arduino 1.8.2
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
exercicio_2_newton_LED_ARDUINO
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}

10 Arduino/Genuino Uno em COM3
```

CONHECENDO A PLATAFORMA – ARDUINO

Arduino: plataforma open-source (italiana)

Público alvo: Artistas, Designers, Hobbistas, Estudantes em geral, etc..., para criação em ambientes interativos.

ARDUINO (SIMPLES) Modelo UNO

CARACTERÍSTICAS.

- 1 – MICROCONTROLADOR (chip) ATmel : UNO (ATmega328)
- 2 – CONECTOR USB (alimentação da placa) estabelece comunicação entre ARDUINO-PC
- 3 – Pinos (IN/OUT)
 - 14 portas digitais
 - 6 pinos analógicos
 - 6 pinos PWM (Pulse Width Modulation) Modulação por Largura de Pulso.
- 4 – Pinos de Alimentação (recomenda-se ao ARDUINO range de 0-5V)
- 5 – Botão RESET (reiniciador)
- 6 – Conversor SERIAL-USB (LEDs Tx/Rx) Tx = transmissão; Rx = recepção.
- 7 – Conector Alimentação.
 - 7V (mín) – 20V (máx) – Recomenda-se 9V (pino: ϕ 2,1 mm) – (pino central positivo)
- 8 – LED alimentação (indica ON/OFF) ligado/desligado
- 9 – LED Interno (pino 13)

SAÍDAS DIGITAIS

Experimento – 1 (Fazer o Arduino piscar um LED de 1 em 1s)

```
/* Blink - Pisca um led de 1 em 1 s.*/ (comentário em bloco)
```

```
int led = 13;
```

```
void setup ( ) {
```

```
    pinMode (led,OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop ( ) {
```

```
    digitalWrite (led,HIGH); // Função que repete infinitamente...
```

```
    delay (1000); // cria uma pausa de 1000 milissegundo = 1 s
```

```
    digitalWrite (led, LOW);
```

```
    delay (1000);
```

```
}
```

AMBIENTE COMPUTACIONAL

IDE – (Biblioteca + Linguagem C/C++)

IDE ARDUINO (baixar) (www.arduino.cc) (download)

(Para WINDOWS: ZIP File)

AMBIENTE COMPUTACIONAL

IDE – (Biblioteca + Linguagem C/C++)

IDE ARDUINO (baixar) (www.arduino.cc) (download)

(Para WINDOWS: ZIP File)

PWM

Pulse Width Modulation Modulação por Largura de Pulso

PWM

Tempo: Duty Cycle

0V (0% Duty Cycle)

5V (100% Duty Cycle)

(*) OBS.: pode haver entre 0 – 5V

(outros valores de tensão, correspondentes a outros percentuais).

Carrinho Arduino Mdf / Carro Robô
4wd 200rpm Com Eixo Móvel

The background is a complex digital landscape. It features a central glowing eye with a blue iris, a robotic hand with a blue and white color scheme, and a central circuit board with yellow and blue components. The entire scene is overlaid with a dense pattern of binary code (0s and 1s) in various shades of blue and white, creating a sense of depth and data flow. A yellow horizontal bar is positioned above and below the main text area.

Referências

Referências:

- 1. <http://www.roboticanaescola.com.br/index.php/projeto-robotica.html>
- 2. http://www.positivoteceduc.com.br/wp-content/themes/positivo/_assets/pdf/Catalogo_LEGO_TE_2017.pdf
- 3. <http://www.roboticanaescola.com.br> (kinex education)
- 4. lista.[mercadolivre.com.br/kit-de-robotica-educacional](http://www.mercadolivre.com.br/kit-de-robotica-educacional)
- 5. Mota, Allan Deangelle. Apostila Arduino Básico: Vols.: 1-2-3. Serra – ES: Vida de Silício, 2015. 40p. Apostila
- COGETEC (org.). Guia de Tecnologias Educacionais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica 2011.
- Santos, I. S. As novas tecnologias na educação e seus reflexos na escola e no mundo do trabalho. II Jornada Internacional de Políticas Públicas. São Luís, MA, 2005.

- Sugestões: newton.lima@seduc.net

Anexo - B

Arduíno | Lolin

ANEXO - B

SOLUÇÕES ARDUINO - LOLIN

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

- 01 - Placa Uno R3
- 01 - Cabo USB 30cm
- 01 - Adaptador de Bateria 9V
- 01 - Protoboard 400 Pontos
- 30 - Jumper Macho-Macho
- 10 - Jumper Macho-Femea
- 04 - Micro Servo 9g SG90 TowerPro
- 01 - Sensor de Distância Ultrassônico
- 01 - Sensor de Movimento Presença PIR
- 01 - Kit Braço Robótico
- 01 - Kit Chassi 2 Rodas
- 02 - Módulo Seguidor de Linha TCRT5000
- 01 - Ponte H Dupla L298N
- 01 - Sensor de Temperatura NTC
- 01 - Sensor de Luz LDR
- 01 - Buzzer Ativo 5V
- 05 - LED Vermelho
- 05 - LED Amarelo
- 05 - LED Verde
- 15 - Resistor 330Ω
- 05 - Resistor 1KΩ
- 05 - Resistor 10KΩ
- 04 - Diodo 1N4007
- 04 - Potenciômetro 10KΩ
- 04 - Capacitor Cerâmico 10nF
- 04 - Capacitor Cerâmico 100nF
- 02 - Capacitor Eletrolítico 10uF
- 02 - Capacitor Eletrolítico 100uF
- 05 - Chave Tactil (Push-Button)

Caixa Organizadora

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Kit Arduino Maker

Shield Multifunções para Arduino com Sensores e I/O's

Kit Chassi Tanque com Esteira Lagarta - TP101

Kit CNC e Impressora 3D com Arduino

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Conector Wago Borne Emenda Para 5 Fios

Módulo de Sensor de inclinação SW-520D

Mini Bomba Submersa 5V p/ Água

Display de 7 segmentos com 2 dígitos - Anodo comum verde

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Mini Chave Gangorra - 2 Terminais

[Ver Detalhes](#)

Resistor 6K8 1/4W (10 Unidades)

[Ver Detalhes](#)

Alicate de Corte Diagonal Hikari HK-504

[Ver Detalhes](#)

Regulador de Tensão AMS1117 3.3V 1A

[Ver Detalhes](#)

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Caixa Organizadora Transparente

Kit Robô Solar 13 em 1

Cartão Rfid Mfrc522 13,56 Mhz

Kit Módulo Rfid Mfrc522 13,56 Mhz

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

LoLin

Módulo WiFi ESP8266 NodeMcu ESP-12E

Módulo Relé 12V 30A

LoLin

Módulo WiFi ESP8266 NodeMcu ESP-12F (Nova Versão)

Display LCD TFT 1.8" 128x160

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Kit Braço Robótico em MDF

Kit Arduino Start

Kit Arduino Maker

Kit Arduino Intermediate

SOLUÇÕES ARDUÍNO - LOLIN

Kit Braço Robótico em MDF

Kit Arduino Start

Kit Arduino Maker

Kit Arduino Intermediate

PESQUISA

